

**ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА КОМПРЕССИИ
МЕДИЦИНСКОГО КОМПРЕССИОННОГО ТРИКОТАЖА**

Комолидинова Фируза Муродали кизи

PhD Докторант, Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности

sun.textile0394@gmail.com

Ханхаджаева Нилуфар Рахимовна

д.т.н., профессор, Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности

nilufar.khankhadjaeva@bk.ru

Хакимов Ортаголи Шарипович

гл. науч. сотр, профессор, Институт Стандартов агентства «Узстандарт»

ortogali@mail.ru

Мамашоев Фазлиддин Фахриддинович

технолог ООО «Aziamax invest»

mamashoevfazliddin@gmail.com

Аннотация: Трикотажные материалы все больше и больше используются в бытовой продукции, технической промышленности и других отраслях народного хозяйства. Производство новых полотен с уникальными физико-механическими характеристиками стимулируется новыми потребностями. Исходя из актуальности и роста спроса компрессионным изделиям, данное статье посвящается исследованию и определению класса компрессии медицинского компрессионного трикотажа.

Ключевые слова: Компрессионный трикотаж, варикозное расширение вен, класс компрессии, растяжимость, поверхностная плотность.

Annotatsiya: Trikotaj materiallari uy-ro'zg'or buyumlari, texnika sanoati va xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarida tobora ko'proq foydalanilmoqda. O'ziga xos fizik-mexanik xususiyatlarga ega yangi matolar ishlab chiqarish yangi ehtiyojlar bilan ildamlanmoqda. Kompresion mahsulotlarga bo'lgan talabning ortib borayotganligi va dolzarbligidan kelib chiqqan holda, ushbu maqola tibbiy kompresion trikotaj mahsulotlarini tadqiq etish va kompressiya darajasini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Kompresion trikotaj mahsulotlari, tomirlarning varikoz kengayishi, kompressiya darajasi, cho'ziluvchanlik, yuza zichligi.

Abstract: Knitted materials are increasingly used in household products, technical industry and other sectors of the national economy. The production of new canvases with unique physical and mechanical characteristics is stimulated by new needs. Based on the relevance and growing demand for compression products, this article is devoted to the study and determination of the compression class of medical compression hosiery.

Key words: Compression knit garments, varicose veins, compression class, elongation, surface density.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время спрос на медицинские компрессионные изделия ежедневно растет, так как компрессионная терапия является одним из основных методов профилактики и лечения варикозного расширения вен, опорно-двигательного аппарата, а также профилактики постмастэктомических отеков.

При любой стадии хронической венозной недостаточности (ХВН), независимо от причины ее возникновения, показана компрессионная терапия.

Компрессионное воздействие трикотажа способствует улучшению кровообращения, препятствует застою крови в венах. Использование противоварикозного компрессионного трикотажа помогает снизить отечность, уменьшить боли в ногах и сохранить их здоровый внешний вид.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Изучение литературы по созданию медицинского трикотажа показывает, что с древних времен люди использовали простейшие растительные и животные волокнистые материалы для изготовления медицинских изделий.

Первоначально волокнистые материалы использовались, главным образом, для лечебно-профилактических целей, а также при лечении открытых и закрытых переломов, ран, соединения мягких тканей, при мумификации [1].

В настоящее время диапазон использования текстильных изделий в медицине весьма широк. Известно, например, что в промышленно развитых странах умеренного климата количество текстильных материалов, потребляемых медициной, составило 8% от общей массы используемого текстильного сырья.

С увеличением ассортимента текстильного сырья, используемого в медицине, расширяется и сфера применения изделий, а следовательно, возникает необходимость в формулировании требований, предъявляемых к конкретным видам сырья и изделий, а также разработку классификации текстильных изделий, применяемых в медицине.

Гензер М.С. составлял классификацию медицинских изделий [2] По назначению трикотажные медицинские изделия автор подразделяет на три класса: Санитарно-гигиенические; лечебно-профилактические; хирургические.

К санитарно-гигиеническим относятся изделия одноразового применения (гигиенические подушечки, индивидуальные пакеты, перевязочный материал и т.д.) и краткосрочного пользования (одежда для больных и медперсонала).

Лечебно- профилактическая это самая многочисленная часть медицинского трикотажа, состоящая из двух групп: изделия одноразового применения (перевязочные материалы и фильтры для переливания консервированной крови, ее заменителей, плазмы костного мозга) и изделия краткосрочного пользования (перевязочные материалы, предохранительные чехлы для культей конечностей,

высокоэластичные материалы для формирования послеоперационных культей, компрессионные чулки, наколенники, бандажи т.д.).

Одним из основных направлений является - разработка технологии изготовления компрессионных чулочно - носочных изделий. Было выявлено, что медицинские эластические компрессионные изделия должны отвечать следующим технологическим требованиям:

- при изготовлении должны использоваться натуральные (хлопок, каучук) и разрешенные к применению в медицинской практике синтетические волокна;
- трикотаж должен оказывать различное давление на разных уровнях конечности;
- изделия должны отличаться по степени создаваемого давления;
- изделия должны быть разных размеров и видов (гольфы, чулки, колготки);
- изделия должны обеспечивать эффективное давление в течение длительного времени;
- изделия должны быть бесшовными, прочными и эстетичными [3,4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для расширения ассортимента компрессионных изделий и для получения хорошего компрессионного эффекта при носке ранее в [5] нами разработана и рекомендована технология получения компрессионного чулочно-носочного изделия.

В представленной работе исследованы свойства медицинского компрессионного трикотажа и определены класса компрессии.

Среди показателей, характеризующих физико-механические свойства трикотажных полотен можно выделить следующие: прочность и удлинение при разрыве, растяжение при воздействии сил меньше разрывных, устойчивость к однократному и многократному растяжениям, сминаемость и износостойкость, усадка при влажно - тепловой обработке [6].

Физико-механические свойства исследуемых образцов компрессионного чулочно - носочного изделия испытывались по стандартной методике. Полученные результаты занесены в таблицу 1.

Таблица №1

Основные свойства компрессионного трикотажа

Варианты Показатели	1	2	3	4	
Поверхностная плотность трикотажа $M_s, \text{г/м}^2$	345	343,5	365,2	350,6	
Воздухопроницаемость $B, \text{см}^3/\text{см}^2 \cdot \text{сек}$	65,5	83,3	58,3	83,3	
Разрывная нагрузка $P, \text{Н}$	По длине	252	238	272	240
	По ширине	186	179	206	196
Удлинение при разрыве $L, \%$	По длине	133	109	132	131,8
	По ширине	255	218	240	264
Обратимая деформация $\epsilon_0, \%$	По длине	94	95	96	91
	По ширине	94	92	97	92
Усадка $U, \%$	По длине	10	12	8	13
	По ширине	8	8	10	7

Далее, по экспериментально полученным значениям растяжимости, рабочей растяжимости, разрывной нагрузки, поверхностной плотности и требованиям, приведенным в таблицы 6 стандарта [7], определяют класс компрессии высокоэластичных лечебных и профилактических чулочно-носочных изделий, и рукавов.

Определение класса компрессии изделия целесообразно осуществлять использованием программного продукта. Простейшей реализацией такого рода программы, являются программа, разработанная нами в [8, 9, 10] среде Excel (табл. 2).

В зависимости от результатов сопоставлений значений величин, полученных экспериментально, с требованиями стандарта [7], в одном из ячеек H32:L32 (табл. 2) появиться римская цифра, соответствующая классу компрессии изделия (при положительных результатах сопоставлений), в противном случае в ячейках I33:L33 могут появиться информация о

несоответствия изделия требованиям стандарта в виде «<30 %», «<49,0 N», «<120 %», «<40 g/m²».

Таблица № 2

Программа для определения класса компрессии изделия
и их неопределенности

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L
2	n _i	x _j			y ₁ , g/m ²	2	Определение класса компрессии			
3		m _i , g	l _i , mm	b _i , mm		3	n _i	x ₁ , %	x ₂ , N	x ₃ , %
4	1	3,5	101	101	343,1	4	1	35	198	133
5	2	3,6	101	102	349,4	5	2	38,9	195	130
6	3	3,4	101	100	336,6	6	3	42	197	131
7	4	3,6	100	99	363,6	7	4	45	196	132
8	5	3,7	102	101	359,2	8	5	47,6	195	133
9	x _{cp}	3,56	101	101	350	9	x _{cp}	41,7	196,2	131,8
10	u _A (x _j)	0,05	0,3	0,5	5	10	u _A (x _j)	2,2	0,6	0,6
14	u _B (x _j)	0,3	0,6	0,6		14	u _B (x _j)	0,8	0,8	0,8
15	u(x _j)	0,3	0,7	0,8	1,1	15	u(x _j)	2,4	1,0	1,0
16	c _j =∂f/∂x _j	98,4	3,5	3,5		16	c _j =∂f/∂x _j	3,161	0,672	1,000
17	c _j ·u _A (x _j)	5,0	1,1	1,8		17	c _j ·u _A (x _j)	7,015	0,392	0,583
18	c _j ·u _B (x _j)	0,294	0,648	0,648		18	c _j ·u _B (x _j)	0,819	0,819	0,819
19	r(m, l)	0,310				19	r(x ₁ , x ₂)	-0,626		
20	r(l, b)		0,620			20	r(x ₂ , x ₃)		0,324	
21	r(m, b)	0,231				21	r(x ₁ , x ₃)	0,174		
22	t _p (v _{eff})	2,776	P=	0,95		22	t _p (v _{eff})	2,776	P=	0,95
26	u _{cA} (y ₁)				5	26	u _{cA} (y ₁)	0		9
27	u _{cB} (y ₁)				1,0	27	u _{cB} (y ₁)	0		1,7
28	u _c (y ₁)				6	28	u _c (y ₁)	0		9
29	v _{eff}				4	29	v _{eff}			4
30	U	определения поверхностной плотности			15	30	U	определения класса компрессии		25
31	Запись результата изм-я, g/m ²					31	Класс компрессии			
32	350	±	15	P=	0,95				III	
33						33	<30	<49,0	<120	<40

Экспериментально полученные результаты массы m , длины l , и ширины b полоски, рабочей растяжимости x_1 , разрывной нагрузки x_2 и растяжимости x_3 (далее- входные величины x_j (ВхВ)) испытываемого изделия вводят путём набора их значений в ячейки С4:Е8, J4:L8 табл. 2, соответственно.

Оценки (среднеарифметического значения) входных величин, при числе их наблюдений $n_j > 1$, определяют по известной формуле и отражаются в ячейках С9:Е9, J9 и L9.

Разработанная нами программа позволяет также автоматизировать процесс оценивания точностных характеристик, в частности, неопределенности результатов измерения массы m , длины l , и ширины b полоски, исходной длины L_0 , растяжимости, рабочей растяжимости $L_{p, \text{mm}}$ и разрывной нагрузки, поверхностной плотности, и в итоге неопределенности определения класса компрессии испытанного изделия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Одним из наиболее значимых показателей качества компрессионных изделий является сохранение первоначального состояния. Из анализа показателей необратимой (остаточной) деформации исследуемых образцов следует, что для изготовления из исследуемых вариантов более подходящими для выработки компрессионного чулочно-носочного изделия являются третий и шестой вариант. Остальные образцы тоже соответствуют к показателям по ГОСТу, так как их остаточная деформация не превышает 10 %.

2. Для повышения качества определения класса компрессии и уменьшения неопределенности результатов испытаний в первую очередь повысить точность измерения массы исследуемой полоски.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <http://www.otkani.ru/lechtrikotazh>
2. Гензер М.С. Лечебный трикотаж. – М.: Легкая индустрия, 1975.

3. Ровинская, Л. П. Трикотаж специального назначения Текст лекции для обучающихся по направлению подготовки 261100.65 Технологии и проектирование текстильных материалов, профиль подготовки – Технология трикотажа, «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна». – Санкт-Петербург, 2015.
4. Сушков, С. А. Компрессионная терапия при хронической венозной недостаточности. Новости хирургии. – Том 20. – № 2. – 2012.
5. Комолидинова Ф.М., Компрессионное чулочно-носочное изделие медицинского назначения / Ф.М. Комолидинова, Н.Р.Ханхаджаева // Innovations in technology and science education Volume 2 Issue 8 p.713-720 ISSN 2181-371X. – 2023.
6. Кобляков А.И., Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Лабораторный практикум по текстильному материаловедению. 2-е изд. М.: Легпромбытиздат, 232-245с. 1986
7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные» Общие технические требования. Методы испытаний. Москва, Стандартинформ 2013.
8. Хакимов О.Ш., Комолидинова (Рискалиева) Ф.М., Муминов Н.Ш., Газиев Г.А., “Неопределенность определения класса компрессии компрессионного трикотажного изделия” VII Международная научно-техническая конференция Метрология, информационно-измерительные технологии и системы МИИТС-2020, Харьков, Украина 18-19 февраль 2020, стр. 141-142.
9. Хакимов О.Ш., Комолидинова (Рискалиева) Ф.М., Ханхаджаева Н.Р., “Определение класса компрессии компрессионного трикотажного изделия и оценивание их неопределенности”, “ЎЗСТАНДАРТ” агентлиги «STANDART» Илмий-техника журнали 2019 йил 4- сон 10-13 бет.
10. Хакимов О.Ш., Комолидинова (Рискалиева) Ф.М. Оценивание точностных характеристик определения класса компрессии компрессионного

трикотажного изделия. Сборник научных трудов Международной конференции «Перспективы и проблемы метрологического обеспечения инновационных технологий». Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан, май 18-19, 2021, 377 б.